

Qo'qon DPI

**ILMIY
XABARLAR**

ISSN: 3030-3958

No 9/2025

**Qo‘qon DPI.
Ilmiy xabarlar**

**Кокандский ГПИ.
Научный вестник**

№9/2025

<p>УЎК 5/9(08) КБК 72я5 Қ 99</p>	<p>Bosh muharrir: Qo‘qon davlat universiteti rektori D.Sh.Xodjayeva Mas‘ul muharrirlar: Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor Sh.Y.Pulatov Mas‘ul muharrir yordamchisi: Ilmiy-tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlash bo‘limi boshlig‘i O.Bazarov Nashr uchun mas‘ul:A.A.Ergashev</p>
<p>MUASSIS: Qo‘qon davlat universiteti</p> <p style="text-align: center;">Qo‘qon DPI. ИЛМИЙ ХАВАРЛАР- НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК. Кокандский ГПИ. Jurnal bir yilda o‘n ikki marta chop etiladi.</p> <p>O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiya agentligida 2020-yil 9-iyulda 1085 raqam bilan ro‘yxatga olingan.</p> <p>Jurnaldan maqola ko‘chirib bosilganda, manba ko‘rsatilishi shart.</p> <p>"Qo‘qon DPI. Ilmiy xabarlar" ilmiy jurnali OAK Rayosatining 2021-yil 31- martdagi qarori bilan OAK ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kimyo, biologiya, filologiya, tarix, 2023-yil 5-maydagi №337/6 sonli Rayosat qarori bilan Pedagogika hamda 2024-yil 8-maydagi 5/7-sonli OAK tartib qoida komissiyasi qarori bilan Jismoniy madaniyat, psixologiya va san‘atshunoslik fan tarmoqlari bo‘yicha milliy nashrlar sifatida kiritilgan.</p> <p>Tahririyat manzili: 150700, Qo‘qon shahar, Turon ko‘chasi, 23-uy. Tel.: (0373) 542-38-38. Сайт: www.kspi.uz journal.kspi.uz ISBN: 978-9943-7182-7-2 "CLASSIC" nashriyoti 2025</p>	<p style="text-align: center;">TABIYIY FANLAR</p> <p>И.И.Гибадуллина, кандидат биологических наук, (РФ) Sh.S.Nomozov, texnika fanlari doktori, professor, akademik (O‘ZB) V.U.Xo‘jayev, kimyo fanlari doktori, professor (O‘ZB) I.R.Asqarov, kimyo fanlari doktori, professor (O‘ZB) A.A.Ibragimov, kimyo fanlari doktori, professor (O‘ZB) S.F.Aripova, kimyo fanlari doktori, professor (O‘ZB) Sh.V.Abdullayev, kimyo fanlari doktori, professor (O‘ZB) B.Yo.Abduganiyev, kimyo fanlari doktori, professor (O‘ZB) A.E.Kuchboyev, biologiya fanlari doktori, professor (O‘ZB) M.T.Isog‘aliyev, biologiya fanlari doktori, professor (O‘ZB) V.Yu.Isaqov, biologiya fanlari doktori, professor (O‘ZB) T.O.Turginov, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (O‘ZB) A.M.Gapparov, kimyo fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (O‘ZB) I.I.Oxunov, kimyo fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) (O‘ZB) A.Ж.Хусанов-физика-математика fanlari nomzodi, docent (O‘ZB) O.A.Turdiboyev, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (O‘ZB) G‘.M.Ochilov, kimyo fanlari doktori, professor (O‘ZB) B.Numonov, texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (O‘ZB) M.Madumarov, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (O‘ZB)</p> <p style="text-align: center;">FILOLOGIYA FANLAR</p> <p>Huseyin Baydemir filologiya fanlari doktori, professor, (TR) И.А.Киселёва, доктор филологических наук, профессор (РФ) В.В.Борисова, доктор филологических наук, профессор (РФ) К.А.Поташова, кандидат филологических наук, доцент (РФ) Э.Р.Ибрагимова, кандидат филологических наук, доцент (РФ) S.Muhamedova, filologiya fanlari doktori, professor (O‘ZB) G.Israilov, filologiya fanlari nomzodi, dotsent (O‘ZB)</p> <p style="text-align: center;">IJTIMOIIY FANLAR</p> <p>Л.Г.Насырова, кандидат исторических наук, доцент (РФ) З.В.Галлямова, кандидат исторических наук, доцент (РФ) D.N.Abdullayev, tarix fanlari doktori (DSc), dotsent (O‘ZB) M.Rahimov, tarix fanlari doktori (DSc), dotsent (O‘ZB)</p> <p style="text-align: center;">PEDAGOGIKA FANLAR</p> <p>Р.Ф.Ахтариёва, кандидат педагогических наук, доцент (РФ) Н.Н.Масленникова, кандидат педагогических наук, доцент (РФ) Л.А.Максимова, кандидат педагогических наук, доцент (РФ) X.I.Ibragimov, pedagogika fanlari doktori, professor, akademik (O‘ZB) B.X.Xodjayev, pedagogika fanlari doktori, professor (O‘ZB) B.S.Abdullayeva, pedagogika fanlari doktori, professor (O‘ZB) N.A.Muslimov, pedagogika fanlari doktori, professor (O‘ZB) N.M.Egamberdiyeva, pedagogika fanlari doktori, professor (O‘ZB)</p>

BADIIY MATNDA PRETSEDENT BIRLIKLAR – MADANIY AXBOROTNING AKKUMLYATORI

Xolnazarov Umid Erkinovich

Termiz davlat universiteti, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

E-mail: xolnazarovu@tersu.uz

Annotatsiya. Ta’kidlash kerakki, so‘nggi yillarda o‘zbek tilshunosligida pretsedent nomlar va ularni lingvomadaniy tadqiq etish masalalarini o‘rganishga doir izlanishlar jahon tilshunosligidagi kabi o‘zbek tilshunosligida ham bir qator olimlar: Sh.Rahmatullayev, M.Mirtojiyev, M.Mukarramov, R.Qo‘ng‘urov, B.Umurqulov, N.Mahmudov, D.Xudayberganova, Sh.Maxmaraimova, H.Bazarov, U.Xolnazarov, A.Yuldashev, F.Usmonov, N.O‘.Kobilovlar tomonidan amalga oshirilgan. Mavjud tadqiqotlarda pretsedent nomlarning hosil bo‘lish usullari, turlari, mavzuviy tasnifi kabi masalalar talqin qilinib, pretsedent nomlarning umumiy masalalariga atroflicha baho berilgan. Mazkur maqola ham yuqoridagi tadqiqotlarning uzviy davomi sifatida o‘zbek tilidagi pretsedent nomlar, pretsedent jumlar va pretsedent matnlarning so‘z ustalari, ayniqsa, Tog‘ay Murod nasrida muayyan xalq madaniyati uning dunyoqarashi, til sohiblari obrazli tafakkur tarzini aks ettiruvchi obrazli ifodalar natijasi ekanligi tasvirlangan.

Annotation: It should be noted that in recent years, research on precedent names and their linguistic-cultural study has been actively developed in Uzbek linguistics, just as in world linguistics. In this regard, a number of scholars – Sh. Rahmatullayev, M. Mirtojiyev, M. Mukarramov, R. Qo‘ng‘urov, B. Umurqulov, N. Mahmudov, D. Khudayberganova, Sh. Makhmaraimova, H. Bazarov, U. Kholnazarov, A. Yuldashev, F. Usmonov, and N. O‘. Kobilov – have carried out significant studies. Existing research has addressed issues such as the formation methods, types, and thematic classification of precedent names, providing comprehensive assessments of their general aspects. This article, as a logical continuation of the above-mentioned studies, focuses on precedent names, precedent sentences, and precedent texts in the Uzbek language, particularly in the prose of Tog‘ay Murod, demonstrating that they are the result of figurative expressions reflecting the culture of a particular people, their worldview, and the figurative thinking of language users.

Аннотация: Следует отметить, что в последние годы в узбекской лингвистике, как и в мировой лингвистике, активно развиваются исследования прецедентных имён и

их лингвокультурология. В этом направлении ряд учёных – Ш. Рахматуллаев, М. Миртаджиев, М. Мукаррамов, Р. Конгуров, Б. Умуркулов, Н. Махмудов, Д. Худайберганаева, Ш. Махмараимова, Х. Базаров, У. Холназаров, А. Юлдашев, Ф. Усмонов, Н. О. Кобиллов – провели значительные исследования. В исследованиях рассматриваются такие вопросы, как способы образования, виды и тематическая классификация прецедентных имён, даётся комплексная оценка их общих аспектов. В данной статье, являясь логическим продолжением вышеупомянутых исследований, рассматриваются прецедентные имена, прецедентные предложения и прецедентные тексты в узбекском языке, в частности в прозе Тогай Мурода, и показывается, что они являются результатом образных выражений, отражающих культуру конкретного народа, его мировоззрение и образное мышление носителей языка.

Tayanch so‘zlar: hosila sema, metafora, pretsedent nom, pretsedent birlik, intertekstuallik, stereotipik fikrlash, obrazli tasvirlash, lisoniy va nolisoniy ma’lumotlar, lingvistik nuqtayi nazar,

Key words: derivative seme, metaphor, precedent name, precedent unit, intertextuality, stereotypical thinking, figurative representation (or figurative depiction), linguistic information, extralinguistic information, a linguistic point of view.

Ключевые слова: производная сема, метафора, прецедентное имя, прецедентная единица, интертекстуальность, стереотипное мышление, образное представление (или образное изображение), языковая информация, экстралингвистическая информация, лингвистическая точка зрения.

KIRISH (BBEДЕНИЕ / INTRODUCTION)

So‘nggi vaqtlarda tilshunoslikda o‘zi mansub bo‘lgan hudud, millat, elatning badiiy tafakkuri, olamni anglash darajasini “hosila semema hosil qilishning keng tarqalgan usuli” [B. Mengliyev, 2018] bilan bog‘liq muammolarga qiziqish kuchaymoqda. Turli madaniyat vakillari o‘rtasidagi aloqa amaliyotining kengayishi dunyo miqyosida sezilarli farqlarni nafaqat lingvistik kod bilan, balki milliy xarakterning o‘ziga xos xususiyatlarini belgilaydigan madaniy faktlarni bilish bilan ham ochib beradi va o‘zlashtirish zarurligini taqazo etadi. Bunday faktlar, odatda, “pretsedent” deb nomlanadi.

Darhaqiqat, Yu.N.Karaulov tilshunoslikda pretsedentlik nazariyasining yaratuvchisi hisoblanadi, u ma’lum bir shaxs uchun kognitiv va hissiy munosabatlarda muhim bo‘lgan birliklarni belgilash uchun pretsedent matn tushunchasini ilmiy foydalanishga kiritdi. Intertekstuallik har qanday zamonaviy matnning eng muhim xususiyati hisoblanadi. Aynan intertekstualizm tushunchasi asosida “pretsedent” atamasi paydo bo‘ldi va shu asosda pretsedent birliklar nazariyasi yaratildi [M. Mirtojiev, 1973: 34-37]. Pretsedent nomlar intertekstuallik vositalarida muhim o‘rinni egallaydi. Masalan, taniqli ismlar matnda nafaqat ma’lum bir shaxsni belgilash uchun, balki o‘ziga xos madaniy belgilar sifatida ma’lum fazilatlar, psixotiplar, hodisalar, taqdirlar sifatida ham qo‘llaniladi.

ADABIYOT TAHLILI VA METODLAR (ЛИТЕРАТУРА И МЕТОД / MATERIALS AND METHODS)

Ma'lumki, har qanday millatning uzoq-yaqin o'tmishida butun xalqqa tanilgan mashhur shaxslari, afsonaviy xalq qahramonlari, e'tiborga molik manzilgohlari, mashhur tarixiy voqealarning nomlari ana shu lingvomadaniy hamjamiyatning lisoniy xotirasida turli assotsiatsiyalar bilan bog'liq tarzda saqlanib turadi.

Pretsedent nomlarning ayrim hollarda etalon bo'lib kelishi ham shu bilan asoslanishi mumkin. Ko'p xalqlarning barqaror qiyosiy birliklari orasida mashhur atoqli otlarning etalon bo'lib kelishi haqida I.V. Zimin ham alohida to'xtalib o'tganlar [Zimin, 2004; 110-111].

Y.A.Naximova pretsedent nomlarga ta'rif berar ekan, ular keng ommaga ma'lum bo'lgan mashhur nomlar bo'lish bilan bir qatorda, ayrim sifatlarning, hodisa va jarayonlarning o'ziga xos madaniy ramzi bo'lib kelishini ham e'tirof etadi [Naximova, 2007].

Pretsedent nomlarning aksariyati metonimik ko'chma ma'noda qo'llanilishi orqali namoyon bo'ladi. Bunda ikki pretsedent birlik o'xshash jihatlari yoki xususiyatlaridan kelib chiqqan holda bir diapazonda namoyon bo'ladi: O'zbekiston delegatsiyasi tashrifi arafasida A.Pushkin nomidagi Moskva tasviriy san'at muzeyida mamlakatimizning I.Savitskiy nomidagi davlat san'at muzeyi eksponatlari ko'rgazmasi ochildi. Prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Vladimir Putin ushbu ko'rgazmaga tashrif buyurdilar. "Sahrodagi Luvr" nomini olgan bu muzeyning bebaho eksponatlari dunyo san'atsevarlari e'tiborini qozongan (Abdullaev M. Tarixiy tashrif // O'zbekiston adabiyoti va san'ati. — 2017).

NATIJALAR VA MUHOKAMA (РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ / RESULTS AND DISCUSSION)

So'z ma'nosining ko'chish jarayonlari turli ko'rinishlarda voqelanadi. Jahon adabiyotida turli xil tilshunoslik maktablarida Kasanova va Don Juan nomlari uzoq vaqtdan, ayollarga bo'lgan haddan ziyod kuchli muhabbat ramzi bo'lib kelgan bo'lsa, Volter erkin fikrlashning, Don Kixot haqiqat uchun halol kurashning ramzi bo'lib, ayni paytda yolg'izlikni ham aks ettiradi. Ular stereotipik fikrlashni shakllantirishga va ongdagi voqelikni baholashga, dunyoning milliy manzarasini shakllantirish va rivojlantirishga, ularni globallashtirish jarayoni doirasida va global qadriyatlarni hisobga olgan holda, xalqaro madaniyat va milliy an'analar bilan tanishtirishga yordam beradi. Mazkur jarayonlar va ularning natijalari sifatida yuzaga kelgan ifodalar, ularning turlari, o'ziga xos xususiyatlari kabi masalalar o'zbek tilshunosligida ancha batafsil o'rganilgan.

Pretsedent nomlar til va nutq birliklari sifatida dunyo manzarasini anglashda voqelikni ifodalash, so'z ma'nosining ko'chish jarayonlari turli ko'rinishlarda voqelanadi, mazkur jarayonlar va ularning natijalari sifatida yuzaga kelgan ifodalar, ularning turlari, turkumlash, konsepsiya va baholash uchun foydalaniladigan kognitiv-og'zaki birliklarning vakili sifatida o'ziga xos xususiyatlari kabi masalalar o'zbek tilshunosligida ancha batafsil o'rganilgan.

Tilshunoslarning pretsedent birliklarga, xususan, pretsedent nomlarga katta qiziqish bilan qarashlari turli til vakillarining muloqoti natijasida sodir bo'luvchi lingvomadaniy

jarayonlar bilan sharhlanadi. Zero, har qanday millat va elatning uzoq-yaqin o‘tmishida butun xalqqa tanilgan mashhur shaxslari, afsonaviy xalq qahramonlari, e‘tiborga molik manzilgohlari, mashhur tarixiy voqeliklar bilan aloqador nomlar ana shu lingvomadaniy hamjamiyatning lisoniy xotirasida turli assotsiatsiyalar bilan bog‘liq tarzda saqlanib turadi.

Pretsedent birliklar haqida gap ketganda Gyote o‘zining “Hikmatlar xazinasi” nomli asarida pretsedent so‘ziga quyidagicha ta‘rif beradi: “Pretsedent, boshqacha qilib aytganda, qachonlardir sodir bo‘lgan, aytilgan yoki hal etilgan narsani dalil qilib keltirishning ahamiyati kattadir, biroq o‘ta ketgan rasmiyatchi odamninggina pretsedentsiz ishi bitmaydi” [Й.В.Гёте Maximen und Reflexionen. (Werke) , М.Ақбаров, 2008: 19].

Pretsedentlik hodisasi ilk bor psixolingvistika va madaniyatlararo kommunikatsiya nazariyasi sohalarida tadqiq etilgan bo‘lib, hozirgi kunda tilshunos va adabiyotshunoslarning diqqat markazidagi obyektga aylanib bormoqda. Dastlab lingvopoetika ilmida, xususan, mumtoz badiiy matnlarda antroponimlardan talmeh, irsoli masal kabi badiiy san‘at turlaridan foydalanildi. Xususan, tadqiqotchi N.To‘lanovanning “Hozirgi o‘zbek she‘riyatida badiiy san‘atlarning lisoniy-uslubiy tahlili” nomli dissertatsiyasida badiiy matnda antroponimlardan foydalanish talmeh, irsoli masal kabi badiiy san‘atlar sifatida izohlangan bo‘lsa, XX asrning oxirlarida antroponimlarga pretsedent nomlar sifatida yondashuv atoqli otlarni ham lingvistik nuqtayi nazardan alohida tadqiq qilish ehtiyojini yuzaga keltirdi.

Pretsedent nomlar xalq madaniyatida alohida o‘rin tutadi, ular milliy o‘ziga xos xususiyatlarni aks ettiradi. Pretsedent nomlar boshqa onimlardan differensial xususiyatlari, atributlari, ensiklopedik ma‘lumotlarga boyligi bilan ajralib turadi. Har bir xalqning milliy-madaniy dunyoqarashi, milliy xarakteri, hayot tarzi va qadriyatlarini yig‘indisini aks ettiruvchi vosita uning tilidir. Tilga ijtimoiy hodisa sifatida qaraymiz. Tilning jamiyatda qadr topishi, taraqqiy etishi, boyishi, so‘z ustalarining leksikoni va so‘zdan foydalanishdagi mahorati bilan belgilanadi. Pretsedent nomlar kuchaytiruvchi bo‘lib, muallifga badiiy obraz yaratishda yordam beradi, ular pretsedent matnda mavjud bo‘lgan keng ko‘lamli kognitiv va hissiy-baholovchi jihatlarni joylashtirish uchun ixcham shakldagi boy imkoniyatlarni o‘z ichiga oladi. Ijodkor o‘z asarida hayotni, voqelikni so‘zning leksik ma‘nolariga hosila ma‘no (ko‘chma ma‘no) ni yuklash, shuningdek, tasviriy vosita, ibora, metaforalar kabi lingvomadaniy birliklarni obrazli tasvirlash orqali badiiy mohirligini namoyon etadi.

Shu o‘rinda aytish mumkinki, “til ham madaniyat bilan bog‘liq bo‘lib qolmasdan, balki uning o‘zi madaniyatdan o‘sib chiqqan” [B. O‘rinboev, R. Qo‘ng‘urov, J. Lapasov, 1990] va xalqning madaniyati, ma‘naviyati, an‘ana va urf-odatlarini, ruhiyati, qarashlari lingvomadaniy birliklar, xususan, metaforik birliklarda mujassamlashgan. Pretsedent nomlar til va nutq birliklari sifatida “dunyo va uning tasvirini tuzishda voqelikni ifodalash, tasniflash, konseptualizatsiya qilish va baholash uchun ishlatiladigan” tushunchalar vazifasini bajaradi. Bu esa pretsedent nomlarga madaniy, tarixiy va ijtimoiy ma‘lumot berishga imkon beradi. Pretsedent nom o‘zining ma‘nosi bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, ma‘lum bir tilshunos ongida shakllangan g‘oya va tasvirni ifodalashga yordam beradi.

Darhaqiqat, milliy pretsedent nom deganda, bizga tarixdan ma‘lum bo‘lgan buyuk shaxslar, ya‘ni Alisher Navoiy, To‘maris, Alpomish kabilarni nazarda tutsak, universal pretsedent nomlar deganda, Napoleon, Kolumb, Aristotel kabi butun dunyo uchun taniqli bo‘lgan pretsedent shaxslar va ular bilan bog‘liq ishorani tushunamiz.

Tadqiqotchilar shuni e‘tiborga olishi lozimki, har qanday badiiy matn yaratuvchisi, avvalo, muallif sifatida o‘zining tasavvurlari, ijodiy salohiyatini namoyon etsa, ikkilamchi, o‘zi mansub bo‘lgan hudud, millat, elatning badiiy tafakkuri, olamni anglash darajasini “hosila semema hosil qilishning keng tarqalgan usuli”, ya‘ni metafora vositasida ifodalaydi.

Shuni qayd etib o‘tish lozimki, pretsedent nomlar so‘z belgilarga ishora qiladi, ularning semantikasi lisoniy va nolisoniy ma‘lumotlarning murakkab majmuasi hisoblanadi. Ular tarkibiga buyuk odamlarning ismlari, qahramonlar, muqaddas, mifologik, adabiy va tarixiy xarakterdagi kitoblar hamda joy nomlari kiradi. Pretsedent nomlarning informatsion boyligi assotsiativ bo‘lib, ularni kinoya yaratish uchun qulay asosga aylantiradi. Buning sababini xalq tilida ayni tur birliklari qolgan ma‘no ko‘chish usullari hosilalariga nisbatan ko‘proq qo‘llanishi va turli sintaktik qurilmalar shaklida kela olishi va hokazolar bilan bog‘lash mumkin. Har qanday holda ham metafora – ong universalisasi va u hamisha tadqiqotchilar uchun qiziq. Aks holda, yaratilgan metaforologik tadqiqotlar “metaforologiya” ta‘limoti ostida birlashtirilib, davrlashtirilmagan bo‘lardir. Ta‘kidlanganidek, metafora tilshunoslikning turli sohalari doirasida o‘rganilgan. Uning lingvomadaniy tadqiqi ildizlari esa kognitologik yondashuvga borib taqaladi, deyish o‘rinli, bizningcha. Boisi, metafora sof lingvistik hodisa sifatida namoyon bo‘lmaydi. Aksincha, u olamni konseptualashtiruvchi omil, shuningdek, tafakkurni akslantiruvchi unsur sanaladi.

XULOSA (ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION)

Demak, pretsedentlik manbayi va maqomiga xizmat qiluvchi quyidagi nomlar guruhini tadqiq etishni tavsiya qilishadi: antroponimlar, toponimlar, bibliionimlar, gidronimlar, teonimlar, xrematonimlar, zoonimlar, mifonimlar, ertak qahramonlari nomlari, muqaddas kitobdan kelib chiqqan ismlar, tashkilot va muassasa obyektlarining nomlari va boshqa nomlar. Bu nomlarning turlarini yana davom ettirish mumkin. Bular orasidan quyidagi turlar pretsedent nom sifatida faol qo‘llanadi:

- antroponimlar (kishi ismlari);
- teonimlar (xudolarning nomlari);
- toponimlar (joy nomlari);
- bibliionimlar (kitob va matn sarlavhalari).

Pretsedent nom aniq milliy va madaniy xususiyatlarga ega: har bir millat umumiy manbadan o‘zining qadriyatlar tizimiga mos keladigan narsani tanlaydi. G.G.Slushkin, “matn faqatgina guruhning qadriyatlar tizimiga kiritilgan muloqot paytida pretsedent bo‘lib qoladi”, deb ta‘kidlaydi.

Darhaqiqat, matnda qo‘llanuvchi turli ma‘no ko‘chish usullarini faqat uslub talabi emas, balki muallifning personal sifatлари, xususan, individual nutqidan joy olgan sheva va lahjalar

unsuri sifatida ham baholash o‘rinlidir. Shu ma’nodagi, o‘zbek adabiyotining yirik vakili Tog‘ay Murod qissalarini lingvomadaniyatshunoslik tadqiqotlari uchun samarali manba, deb bilamiz.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI (ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES)

1. Mengliyev B. Hozirgi o‘zbek adabiy tili / Darslik – Toshkent: Tafakkur bo‘stoni, 2018.
2. Mirtojiev M. Lingvistik metaforalar tasnifi//O‘zbek tili va adabiyoti. – 1973.
3. Mirtojiev M. O‘zbek tili semasiologiyasi. – Toshkent: Mumtoz so‘z, 2010.
4. Й.В.Гёте Maximen und Reflexionen. (Werke), M.Акбаров (таржимон) “Ҳикматлар хазинаси”. Шарқ нашриёт-мабаа, аксиядорлик компанияси, Бош тахририяти, 2008.
5. O‘rinboev B., Qo‘ng‘urov R., Lapasov J. Badiiy tekstning lingvistik tahlili. – Toshkent: O‘qituvchi, 1990.
6. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю.Н.Караулов. –М.: Наука, 1987.
7. Лисоченко О. В. Риторика для журналистов: прецедентность в языке и речи: Учебное пособие для студентов вузов / О. В. Лисоченко. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007.
8. Пьего-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности. – М.: ЛКИ, 2008.
9. Xolnazarov U. Nasriy nutqda metaforalarning lingvokognitiv, lingvomadaniy xususiyatlari (Tog‘ay Murod qissalari misolida). Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan diss. – Termiz, 2023.

TAHLILI <i>Zarnigor Beknazarova Vaxromovna</i>	
КВАНТИТАТИВНО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ШИФРОВ И КРИПТОГРАММ В РОМАНАХ ДЭНА БРАУНА <i>Базаралиева Азиза Руслановна</i>	921
NEMIS VA O‘ZBEK TILLARIDA O‘RMONCHILIKKA OID IKKI KOMPONENTLI QO‘SHMA SO‘ZLARNING STRUKTUR TAHLILI <i>Tilovova Gavhar Abdaxatovna</i>	930
“GO‘ZALLIK” KONSEPTI VA UNING LINGVOPOETIK TADQIQI MASALALARI <i>Zulfiya Marufova</i>	938
ҚОРАҚАЛПОҚ АДАБИЁТИДА АНЪАНАЛАР МАСАЛАСИ <i>М.Д.Бекбергенова</i>	943
ХАЛИЛА ДАВЛЕТНАЗАРОВ ШЕЪРИЯТИДА ҲИС-ҲАЯЖОН СЎЗЛАРИНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ <i>Мамбетниязова Оралхан Совет қизи</i>	947
ANDROSENTRIZM VA FEMINISTIK LINGVISTIKAGA OID TADQIQOTLAR XUSUSIDA <i>M.Hakimov</i>	952
MADANIYATLARARO MULOQOT DISKURSINI MODELLASHTIRISH MASALASI <i>S.Abduxalimova</i>	960
BADIY MATNDA PRETSEDENT BIRLIKLAR – MADANIY AXBOROTNING AKKUMLYATORI <i>Xolnazarov Umid Erkinovich</i>	964
LEXICAL PROBLEMS IN TRANSLATION <i>Burieva Umida</i>	970
IJODKOR ISHONTIRISH NUTQI: TAKTIKA VA STRATEGIYA <i>Yodgorov Jaloliddin Jamolidinovich</i>	975
NAVOIYNING “TOPMADIM” RADIFLI G‘AZALI TARJIMASIDA MAZMUN VA SHAKL BIRLIGI <i>Azilova Zuhra Gulmon qizi</i>	980
IRONIYANING KO‘P QIRRALILIGI: LINGVISTIKA VA TARJIMASHUNOSLIKDA NAZARIY KONSEPSIYALARNING QIYOSIY TAHLILI <i>Baymuratova Sarbinaz Maxsetovna</i>	985
O‘ZBEK XALQ MAQOLLARINING BADIY ASARLARDA QO‘LLANILISHI (T. MURODNING “OYDINDA YURGAN ODAMLAR” ASARI MISOLIDA) <i>Matjanov Sherhali Ataxanovich, Shomurotova Zuhra Mahmudjon qizi</i>	993
EKOLINGVISTIKA – ZAMONAVIY TILSHUNOSLIK YO‘NALISHLARIDAN BIRI SIFATIDA	998

Qo‘qon DPI. Ilmiy xabarlar

Кокандский ГПИ. Научный вестник

“Qo‘qon DPI. Ilmiy xabarlar” ilmiy jurnali OAK Rayosatining 2021-yil 31-martdagi qarori bilan OAK ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kimyo, biologiya, filologiya, tarix hamda 2023-yil 5-maydagi №337/6 sonli Rayosat qarori bilan Pedagogika fan tarmoqlari bo‘yicha milliy nashrlar sifatida kiritilgan.

Maqolalarning ilmiy saviyasi va keltirilgan ma’lumotlar uchun mualliflar javobgar hisoblanadi.

Bosishga ruxsat etildi: 2025-y. Nashriyot bosma tabog‘i –16,375.

«Poligraf Super Servis» МЧЖ

150114, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahar, Aviasozlar ko‘chasi 2 –uy

Elektron manzil: kspi_info@edu.uz

№9/2025